

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Santo Domingo, D. N.
Noviembre, 2021

® Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Título original:

Prioridades de Investigación en Salud

Coordinación Editorial:

Dirección de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados (DASIS).
Departamento de Investigación en Salud (DISA).

Formato gráfico: Sección de Impresos, MISPAS

Diagramación: Onavis B. Cabrera Molina,

ISBN Digital: 978-9945-621-65-5

Primera edición

Santo Domingo, D.N.
Noviembre, 2021

Copyright © El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social autoriza la utilización y reproducción de este documento para actividades académicas y sin fines de lucro. Su contenido es el resultado de las consultas realizadas con los expertos de las áreas y las sociedades especializadas involucradas, tras el análisis de las necesidades existentes en torno al tema en el Sistema Nacional de Salud.

AUTORIDADES

Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Dr. Eladio Radhamés Pérez Antonio
Viceministro de Salud Colectiva

Dr. Edward Rafel Guzmán Padilla
Viceministro de Planificación y Desarrollo

Dr. José Antonio Matos Pérez
Viceministro de Garantía de la Calidad

Licda. Raysa Bello Arias de Peña
Viceministra de Asistencia Social

Dr. Fernando José Ureña González
Viceministro Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría

Dr. Robinson Antonio Santos Rodríguez
Director Gabinete de Salud

EQUIPO RESPONSABLE

Dra. Clares Shayra Pérez

Directora de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados

Dr. Nelson Leonel Martínez Rodríguez

Encargado del Departamento de Investigación en Salud

Dra. Altagracia Milagros Peña González

Directora de Normas y Reglamentos Técnicos

EQUIPO TÉCNICO

Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados

Departamento de Investigación en Salud

Dr. José Selig Ripley. Asesor

Dra. Katherine Judith Victorio Suberví. Coordinadora Médico

Dr. Oskaury Jiménez Jiménez. Asistente de Investigación

División de Gestión del Conocimiento

Dra. Nelly P. Tejeda Medina De Gómez. Coordinadora

Licda. Julia Pérez Rodríguez. Analista de Documentación

EQUIPO REVISOR

Dirección de Normas y Reglamentos Técnicos

Dra. Olga Jape Collins de Ogando. Encargada de Reglamentación Sanitaria

Dra. Ibsen Veloz de Fernández. Coordinadora de Documentación Sanitaria

Lic. Anel Payero González. Coordinadora Técnica – Legal

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
IMPORTANCIA DE PRIORIZAR EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD	7
REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.....	8
ANTECEDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PROPUESTA	10
METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA PRESENTE PROPUESTA DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN	11
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD	12
a.El sistema de salud tiene limitaciones para enfocarse en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	13
b.El sistema de salud cuenta con escasos conocimientos sobre los perfiles de salud entre grupos sociales	13
c. El sistema de salud tiene limitaciones para desarrollar un enfoque orientado a la calidad...	14
d.El sistema de salud posee restricciones para desarrollar un enfoque orientado a la equidad	14
e. El sistema de salud tiene limitaciones para implementar un mecanismo efectivo de inclusión social.....	15
f. El sistema de salud posee restricciones para actuar de forma efectiva ante situaciones de emergencias sanitarias	15
ÁMBITOS PRIORITARIOS DONDE DEBERÍAN ORIENTARSE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN	16
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS.....	17
TEMAS DE INVESTIGACIÓN POR LÍNEAS PRIORITARIAS.	19
BIBLIOGRAFÍA.....	21

INTRODUCCIÓN

En investigación, como en otras actividades con recursos limitados para alcanzar sus objetivos, es necesario establecer prioridades y esta acción implica tomar decisiones y planificar el buen uso de los recursos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “un proceso de priorización de investigación en salud se define como un plan para construir un consenso sobre un conjunto de temas de investigación que requieren atención urgente”. Las instituciones públicas que fomentan el desarrollo de la investigación, requieren criterios para priorizar los temas que necesitan inversión de recursos.

Las prioridades de investigación en salud tienen como referente las problemáticas y necesidades de la población y su definición requiere que sea un proceso multidisciplinario, participativo, multisectorial e inclusivo de actores, ya que son un tema estratégico para la generación de políticas públicas, alcance de los objetivos sanitarios nacionales y regionales y abordaje de determinantes sociales.

El Departamento de Investigación en Salud presenta el documento de Prioridades de Investigación en Salud, el cual se ha construido sobre la base de los problemas de salud del sistema sanitario, por lo que combina situaciones de salud de la población con problemas de gestión del sistema de salud. El punto de partida corresponde a los cinco (5) ámbitos de acción fundamentales para el desarrollo de nuestro sistema de salud.

Las “Prioridades de Investigación en Salud” tienen como objetivo optimizar los recursos para realizar investigaciones, por lo que este documento contiene las directrices del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, como ente rector y reúne las prioridades en respuesta a necesidades de salud de la población dominicana, el cual esperamos sea un factor propulsor a todos los interesados en la investigación, para incrementar conocimientos sociales y para la generación de nuevos conocimientos que impliquen toma de decisiones.

IMPORTANCIA DE PRIORIZAR EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

En lo que a gestión en salud se refiere, a menudo se hace referencia a tres (3) niveles o ámbitos: la gestión clínica, la de servicios de salud y la gestión de sistemas de salud.

En cualquiera de estos ámbitos, es necesario disponer de informaciones para la toma de decisiones. Los resultados de las investigaciones son una de las fuentes principales para acceder a conocimientos e informaciones para poder reconocer opciones idóneas ante problemas planteados.

La investigación en salud es “esencial para el diseño e implementación de herramientas para la salud, intervenciones, políticas y servicios.” (OPS / OMS, 2012, pág. 6). “La investigación

en salud es reconocida como una herramienta para mejorar la salud y la equidad en las poblaciones, así como un catalizador del desarrollo socioeconómico” (Fuentes, y otros, 2017, pág. 1). Las investigaciones resultan útiles para: a) Producir nuevos conocimientos; b) Generar evidencias que permitan diseñar, desarrollar y evaluar nuevas intervenciones y tecnologías.

En consecuencia, los resultados de las investigaciones deben contribuir al desarrollo del sistema de salud y a mejorar los indicadores de salud de la población (OMS, 2016). Por tanto, la función de investigación ha de estar orientada a los problemas que se definan como prioritarios, de ahí que resulte necesario el identificar las prioridades de investigación sobre las que han de enfocar su accionar quienes desarrollan investigaciones, tanto públicos como privados. Por tanto, la investigación en salud es fundamental para construir las evidencias que han de sustentar todo tipo de intervenciones en salud que desarrollamos, desde una política de salud hasta la indicación de una medida terapéutica a una persona.

Ahora bien, difícilmente, podamos disponer de todos los recursos necesarios (humanos, físicos, financieros, de conocimiento y tecnología) para desarrollar todas las intervenciones y sus correspondientes investigaciones, que pretendemos. Tampoco son necesarias todas las investigaciones en un mismo momento. Unos problemas son más importantes que otros, a su vez, hay investigaciones cuyos resultados se requieren con mayor urgencia. No cuenta tan sólo que la investigación sea relevante y pertinente ante los problemas de salud que se involucra, debe ser, por igual, oportuna.

Por estas razones, se establecen prioridades. Es decir, priorizamos para seleccionar los problemas que requieren nuestra atención y para jerarquizarlos en cuanto al momento en que deben ser atendidos. Entonces, cuando establecemos objetivos de salud, al mismo tiempo, definimos qué investigaciones debemos priorizar. La acción de priorizar en investigación en salud significa establecer las preferencias. Por tanto, se deben priorizar las investigaciones que contribuyan a la búsqueda y desarrollo de soluciones a la problemática de salud del país y al desarrollo del sistema nacional de salud.

REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Existen distintas metodologías para seleccionar las prioridades en salud y en investigación. La mayoría de ellas hace referencia a criterios como: importancia de los problemas, la eficacia, la efectividad y la eficiencia de las intervenciones, la opinión de los actores sociales involucrados. En algunas oportunidades, se incluyen la relación entre el costo y los resultados, la magnitud o frecuencia del problema, su gravedad, la eficacia y el interés local, entre otras que en ocasiones se convierten en procedimientos matemáticos a partir de la

asignación consensuada pero subjetiva de valores para los temas a ser escogidos para cada uno de los criterios a tomar en cuenta.

Una revisión de la bibliografía sobre el tema de la escogencia de prioridades en investigación, realizada en el 2017 (Fuentes, y otros, 2017), demuestran que no se dispone de un método de referencia único para la priorización en investigación en salud y que no hay consenso respecto a cuáles tipos de métodos tienen mayor validez sobre los otros.

La mayoría de los métodos están enfocados en priorizar enfermedades, no problemas de desarrollo del sistema de salud. Es una consecuencia directa del predominio del pensamiento que concibe la salud como ausencia de enfermedad y, en consecuencia, las intervenciones han de estar dirigidas a proveer atención, las más de las veces, y a desarrollar intervenciones para su prevención, incluso cuando hacen referencia a programas de salud que, en última instancia, son programas de enfermedades y la estrategia principal es intervenir en su curso, con mayor énfasis en reparar la salud, como se puede observar en la metodología que emplea la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para establecer las prioridades de su plan estratégico (Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, 2016).

Ejemplo de ellos son los métodos que se fundamentan en la carga de enfermedad. “En este caso, las prioridades de investigación terminan siendo fragmentadas de acuerdo a las enfermedades, por lo que se requieren de otras estrategias alternativas para investigación en sistemas de salud” (Romero, 2014, pág. 43).

Tradicionalmente, esta forma de priorización en investigación en salud se ha orientado a señalar un listado extenso de temas que privilegian un enfoque basado en la enfermedad y un abordaje a través de programas verticales. Tal es el caso de la República Dominicana, cuya iniciativa anterior para identificar las prioridades de investigación, planteaba diez y nueve (19) áreas prioritarias con entre diez y siete (17) y cincuenta y tres (53) temas prioritarios a investigar, en total cuatrocientos cincuenta y siete (457) temas (Dirección Nacional de Investigación para la Salud, 2014).

En algunos casos, el tema se establece sobre la base de un problema específico. Por ejemplo: barreras de acceso a la atención en salud. En otros casos, el tema se presenta de forma muy amplia. Por ejemplo: salud deportiva o migración y salud.

Un análisis de las prioridades de investigación de los países que integran el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), listó alrededor de ciento ochenta y cinco (185) líneas o tópicos de investigación que corresponden a cuarenta y nueve (49) subtemas de investigación distribuidas en cinco (5) temas o áreas de investigación.

La hegemonía del enfoque biomédico centrado en el estudio de la enfermedad y en la atención a la condición patológica o a la enfermedad es muy evidente. El 63.3 % de los subtemas de investigación entre los países que componen la COMISCA, corresponden a estos campos. Además de que los enfoques resultan muy restrictivos. Por ejemplo, bajo el subtema atención integral a la mujer, las únicas líneas o tópicos que se incluyen son: determinantes del acceso a servicios de salud para el manejo integral de la mujer en el embarazo y capacidad técnica del recurso humano que aborda la mujer embarazada.

A pesar de que somos signatarios de los acuerdos derivados de la conferencia mundial sobre determinantes sociales, que implica desarrollar políticas para impactar en los determinantes sociales de las inequidades en salud que, en el caso de COMISCA, el compromiso es asumir el enfoque de la determinación social, esto no se ve reflejado en la definición de prioridades de investigación, por lo que, la construcción de los problemas de salud que sustentan a las prioridades de investigación, no se sustentan en los enfoques de más novedosos en materia de salud pública.

ANTECEDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PROPUESTA

En una primera entrega sobre la definición de prioridades de investigación en salud, de la autoría del Departamento de Investigación en Salud, se fundamentaba en el llenado de una matriz que cruzaba las funciones de la investigación en salud (producción de nuevos conocimientos, generación de evidencias) con los campos de investigación que resultan de las funciones básicas del sistema de salud (rectoría, provisión, aseguramiento y financiamiento).

El llenado de la matriz se basó en criterios de expertos que debían ser validadas por discusiones con diferentes grupos de las instancias decisoras del Ministerio, para luego ser presentadas y discutidas con los diferentes actores del sistema nacional de salud, tanto los institucionales como los poblacionales, quedando a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, vigilar el desarrollo de las prioridades en investigaciones en salud y reafirmar o reformar el listado de éstas dependiendo del contexto que se presente.

De este ejercicio se obtuvieron noventa y cuatro (94) posibles prioridades de investigación en salud que, al cruzarlas por ámbito de rectoría (conducción, regulación y gestión de la salud colectiva), se transformaron en un listado de temas de más de ciento cincuenta (150) opciones de prioridades, sin diferenciar jerarquías ni valorar el estado de desarrollo de cada tema. Fue necesario desarrollar un ejercicio de síntesis de los temas y su posterior agrupamiento por posibles problemas de desarrollo del sistema de salud, para poder avanzar en la identificación de prioridades de investigación, que es la base de la presente propuesta.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA PRESENTE PROPUESTA DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

La propuesta que hacemos a través del presente documento, tomó un camino diferente. El punto de partida fue la decisión sobre a qué políticas deberían responder el desarrollo de la función de investigación en salud orientada a impulsar el desarrollo del sistema de salud.

A través de revisiones de documentos, criterios de expertos y consultas a actores claves, incluyendo a representantes de los países que integran el COMISCA, se establecieron las siguientes políticas a que deberían responder las investigaciones:

- a. Se requiere desarrollar intervenciones para el fomento de la salud y para prevenir el daño a la salud.
- b. Se necesita establecer perfiles de enfermedad por grupos poblacionales para la definición de estrategias de intervención.
- c. Se ha de adecuar la oferta de servicios de salud a las necesidades de atención en salud de la población con enfoque de equidad.
- d. Se debe mejorar la calidad de la atención en salud en el sistema y los servicios de salud sobre la base de evidencias.
- e. Es necesario fortalecer el sistema de salud como mecanismo efectivo de inclusión social.
- f. El sistema de salud ha de ser capaz de actuar con efectividad y oportunidad ante las amenazas, riesgos y situaciones de emergencia sanitaria nacional y regional.

A partir de estas directrices, se procedió a escoger los principales aspectos en que el sistema de salud debe centrar su atención hoy día, seleccionados a partir de un análisis de la brecha entre la situación actual del desarrollo del sistema de salud y la situación deseada, lo que permitió identificar los principales problemas de desarrollo del sistema de salud los que, además de su trascendencia, se interpretaron como capaces de provocar procesos de mejora en otros aspectos del sistema nacional de salud.

A partir de estos problemas, se generó un debate, entre el Ministerio de Salud y Asistencia Social como con los representantes de investigación de los países miembros de COMISCA, representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de otras organizaciones de carácter regional. A partir de ello, se identificaron cinco (5) ámbitos prioritarios donde deberían orientarse las acciones de investigación, las que debían permitir la generación de conocimientos y evidencias científicas para dar respuestas a los problemas de desarrollo del sistema de salud, las que fueron oficializadas mediante resolución de los Ministros de Salud de los países que integran el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA).

Posteriormente, mediante consultas de expertos, seleccionados entre el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se establecieron once (11) líneas de investigación distribuidas entre los cinco (5) ámbitos priorizados. Y, para cada línea de investigación se identificaron los temas a desarrollar en cada una, constituyéndose como las prioridades de investigación.

Para finalizar, los temas seleccionados fueron validados con los productos terminales del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, con la finalidad de que estuvieran acordes con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el periodo 2021-2024.

Un resumen del proceso de construcción de la presente propuesta de prioridades de investigación, se muestra a continuación.

Secuencia de acciones para la identificación de prioridades de investigación en salud.

Fuente: Elaborado por Departamento de Investigación en Salud.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD

El desarrollo de un sistema de salud ha de medirse por su capacidad de mejorar los indicadores de salud, por el nivel de satisfacción que genera en la población, con sentido de equidad y mediante intervenciones que impliquen la mejor relación posible entre lo invertido y lo logrado sin provocar exclusiones. Por tanto, los problemas de desarrollo del sistema de salud serán aquellos que limitan o impidan alcanzar los resultados que se esperan.

La caracterización de los problemas de desarrollo del sistema de salud implica poder establecer lo que acontece y el porqué, también se incluye el poder predecir, aun fuera a

corto o mediano plazo, sus tendencias y perspectivas. Ahora bien, no basta describir lo que sucede, lo que importa es como transformarlo. Sobre la base de la caracterización del problema, se han de definir las intervenciones que se necesitan para superar el problema de desarrollo del sistema de salud, incluyendo lo relacionado a la gestión de su implementación. En ocasiones aún no se completa la caracterización del problema, en otras no se cuenta con las bases para decidir qué intervención implementar o para justificar la necesidad o no de continuarla. Requerimos de información y evidencias que la investigación puede proveer.

Por tanto, las investigaciones a priorizar han de ser aquellas que nos permitan avanzar en la labor de resolver los problemas de desarrollo del sistema de salud que se definan como prioritarios, de acuerdo al nivel de avance que hayamos acumulado sobre la base de los conocimientos y experiencias que disponemos. Es decir, son los fundamentos de la priorización de las investigaciones en salud.

En ese sentido, los principales problemas del desarrollo del sistema nacional de salud, al mismo tiempo son las bases o fundamentos para definir las prioridades de investigación en salud, en el momento actual, son las siguientes:

a. El sistema de salud tiene limitaciones para enfocarse en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

Esto limita la posibilidad de mejorar los indicadores de salud e impide obtener la mejor relación posible entre lo invertido y lo alcanzado. Se ha planteado la necesidad de reorientar los servicios de salud. “El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la promoción de la salud de forma tal que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos” (Organización Mundial de la Salud, 2001, pág. 21). Implica el tener que incorporar como campo de trabajo a la producción social de la salud además de la prevención y la atención a la enfermedad, así como a la gestión de la condición de salud desde un enfoque de equidad.

b. El sistema de salud cuenta con escasos conocimientos sobre los perfiles de salud entre grupos sociales

A pesar de que las intervenciones en salud están centradas en accionar contra la enfermedad, en ocasiones, el sistema de salud no parece conocer y comprender cuales son los problemas de enfermedad que más afectan a la población y como se distribuyen estos de forma desigual entre los diferentes grupos sociales.

Al no poder valorar las desigualdades en salud y enfermedad entre los grupos sociales, al sistema de salud le resulta casi imposible desarrollar un enfoque de equidad tal y como se exige hoy día, lo que implica actuar sobre los determinantes sociales de la salud, tal y como

lo expone la Comisión que para esos fines constituyó la OMS/OPS (Marmot, Pellegrini, Vega, Solar, & Fortune, 2013) o como lo desarrolla la medicina social latinoamericana. (Breilh, 2010, 2015).

Lo que se ha de pretender es seguir uno de los principios de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las desigualdades e inequidades en salud, en el sentido de que se debe “Medir la magnitud del problema, evaluar las intervenciones, ampliar la base de conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de determinantes sociales de la salud y sensibilizar a la opinión pública a ese respecto” (Comisión sobre determinantes sociales de la salud, 2008, pág. 2).

Si no se dispone de informaciones y evidencias acerca de las desigualdades e inequidades en salud, resulta muy difícil desarrollar políticas dirigidas a reducir las brechas en salud y enfermedad entre los grupos sociales.

c. El sistema de salud tiene limitaciones para desarrollar un enfoque orientado a la calidad

El sistema de salud dispone de pocas evidencias que expongan el nivel de desarrollo de la gestión clínica y sobre la calidad de la atención. Tampoco sobre el ejercicio de la práctica clínica, ni pública ni privada. A pesar de algunos avances en lograr protocolizar las atenciones, llama la atención de que las evidencias que emplea para las guías clínicas correspondan a otras experiencias.

El desarrollo del sistema de salud pasa por poder orientar la práctica clínica y mejorar la calidad de la atención. Para ello se requiere generar conocimientos y evidencias que expongan la situación de la calidad de los servicios de salud y nos permitan sustentar nuevos abordajes y tecnologías que permita crear oportunidades para hacer más efectiva la atención y sea de menor riesgo para los usuarios.

d. El sistema de salud posee restricciones para desarrollar un enfoque orientado a la equidad

El desarrollo de un sistema de salud desde un enfoque de equidad, plantea la necesidad de dar respuestas a las barreras de acceso a los servicios de salud y a garantizar importantes niveles de cobertura efectiva. Identificar estas situaciones y comprender lo que las provoca, ha de ser la base para su transformación.

Implica, en consecuencia, partir de las desigualdades en salud para poder diseñar y desarrollar intervenciones efectivas que puedan reducir las brechas entre los grupos sociales. Insistimos que, para esto, es necesario poder medir estas desigualdades y contar con evidencias sobre lo que las determina y las condiciona.

Al momento actual, desde hace unos años atrás, se han propuesto algunas estrategias para superar la inequidad por lo menos en el acceso a los servicios de salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha planteado la necesidad de organizar los servicios por redes integrales y bajo la estrategia de la atención primaria en salud, desde un enfoque que define como renovado (Oficina Panamericana de la Salud, 2010). De igual manera, se afirma que es necesario superar el enfoque de los programas de salud colectiva o de salud pública que se organizan por enfermedad y que funcionan de manera vertical, por programas interinstitucionales y participación de la población.

Es necesario contar con evidencias sobre los avances de estas estrategias, tanto nacionales como a nivel internacional, como base para plantearse nuevas orientaciones en el sistema y los servicios con enfoque de equidad.

e. El sistema de salud tiene limitaciones para implementar un mecanismo efectivo de inclusión social

Los propósitos de los sistemas de salud apuntan a fomentar la salud y a atender la enfermedad o daño. Pero son más que eso. Bien implementados, con sentido de pertinencia, equidad en el acceso y calidad en la atención, los sistemas de salud son instrumentos efectivos para la inclusión social, la reducción de la pobreza y la disminución de inequidades.

Un sistema de salud enfocado en promover una vida saludable además de atender enfermedades, es capaz de generar altos niveles de satisfacción entre la población, así como una alta legitimidad gubernamental. Resultan ser altamente efectivos para generar la inclusión social de personas y grupos poblacionales que viven bajo condiciones especiales (Fiorati & Meirelles, 2015).

La producción de conocimientos y evidencias que permitan el análisis, la medición y evaluación del accionar del sistema de salud en todas sus dimensiones, es vital para definir y desarrollar intervenciones que provoquen legitimidad y sentido de inclusión social.

f. El sistema de salud posee restricciones para actuar de forma efectiva ante situaciones de emergencias sanitarias

El sistema de salud ha demostrado ser efectivo en el control de muchas de las situaciones nacionales y regionales de emergencia sanitaria. Requiere ampliar su ámbito de actuación incorporando otras situaciones generadas, sobre todo, por nuevos procesos sociales y de mercado.

Su accionar no debe limitarse a dar respuestas ante la emergencia sanitaria, por igual, debe ser capaz de actuar para prevenir estas situaciones. Requiere poder actuar de forma prospectiva. Para ello, requiere de ampliar su ámbito de acción y de actuación.

Por tanto, es necesario que pueda ser capaz de generar conocimientos y evidencias acerca de los riesgos y exposiciones a que son sometidas las poblaciones, tanto por sus condiciones de vida como por las relaciones que establecen con la naturaleza, así como sobre las intervenciones que pudieran desarrollarse.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DONDE DEBERÍAN ORIENTARSE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN

Sobre la base de los criterios anteriores, se han identificado cinco (5) ámbitos donde ha de desarrollarse la investigación que resultan fundamentales para el desarrollo del sistema de salud sobre la base de generar bases para la toma de decisiones en todos los niveles de gestión del sistema de salud, con la intención de que adquiera mayores capacidades para mejorar los indicadores de salud y lograr mayores niveles de satisfacción de la población, con sentido de equidad.

Como consecuencia de esta afirmación, los ámbitos de las investigaciones a priorizar son aquellas que nos permitan generar evidencia científica para y, por tanto, se correspondan con los siguientes ámbitos:

- Generación de bases para la gestión de políticas y programas para el fomento de la salud y prevención del daño a la salud.
- Caracterización de perfiles de enfermedad por grupos poblacionales para la definición de estrategias de intervención.
- Valoración de la calidad y la calidez en el sistema y servicios de salud.
- Fundamentación para el desarrollo de un sistema de salud inclusivo.
- Mejoramiento de la capacidad de proveer respuestas oportunas a situaciones nacionales y regionales de emergencia sanitaria.

Las principales relaciones entre los problemas prioritarios para el desarrollo del sistema de salud señalados en el acápite anterior y los ámbitos de las líneas prioritarias de investigación que se han presentado en este acápite, de manera resumida, se muestran en la siguiente gráfica.

Vínculos entre problemas prioritarios del Sistema de Salud y ámbitos prioritarios sobre investigación en salud

Fuente: Elaborado por Departamento de Investigación en Salud.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS

Las investigaciones que se espera sean apoyadas o desarrolladas desde las instancias públicas, deben tributar a, por lo menos, una de las líneas prioritarias que se han definido. Los criterios empleados para su selección fueron los siguientes:

- Deben responder por lo menos con uno de los problemas de desarrollo del sistema de salud priorizados y a uno de sus respectivos ámbitos;
- Han de responder a las necesidades concretas del sistema de salud de cada problema priorizado;
- Los resultados de las investigaciones en estas líneas deben contribuir a disminuir las brechas de conocimientos y/o la ausencia de suficiente evidencia para la toma de decisiones sobre los problemas priorizados.

A. En lo que corresponde a la generación de bases para la gestión de políticas y programas para el fomento de la salud y prevención del daño, dado que el sistema de salud dispone de escasos conocimientos y evidencias sobre la situación que, sobre este tema, se plantean las siguientes líneas de investigación:

- La caracterización y distribución de comportamientos saludables en poblaciones.
- Las valoraciones sobre el nivel de desarrollo de las capacidades o potencialidades humanas en los grupos poblacionales.

B. Sobre la caracterización de perfiles de enfermedad por grupos poblacionales para la definición de estrategias de intervención, cuyo estado del arte es similar al tema anterior, sobre todo en lo que respecta a concepto de grupo social y la medición de desigualdades en salud-enfermedad entre ellos, se proponen solo dos (2) líneas de

investigación centradas en producir conocimientos sobre la situación y no sobre el diseño y desarrollo de intervenciones:

3. Evidenciar la magnitud y la distribución entre los grupos poblacionales de las enfermedades de mayor interés para la salud pública.
4. Generación de evidencia respecto a los determinantes sociales o determinación social de la salud.

C. En relación a poder valorar la calidad y calidez en el sistema y en los servicios de salud, dado que al momento la preocupación se centra en el desarrollo de intervenciones, se destacan las siguientes líneas de investigación como prioritarias:

5. Aportar evidencias para el diseño y la evaluación de modelos de organización y funcionamiento de los servicios y programas de salud.
6. Generar evidencias para alcanzar un mayor desarrollo de la gestión clínica de los eventos de interés para la salud pública y para los de mayor carga de enfermedad en el país.
7. Generar evidencias para identificar y analizar la calidad de la atención en salud.

D. Para que la investigación en salud se oriente a producir bases para el desarrollo de un sistema de salud más inclusivo, las líneas de investigación a priorizar son muy diversas y corresponden a diferentes campos de actuación en manos de diversos actores. Partiendo de las necesidades a corto plazo del sistema de salud en materia de disponer de conocimientos y evidencias sobre su condición de inclusión social, se han seleccionadas las siguientes líneas de investigación:

8. Análisis, evaluación y desarrollo del sistema de salud.
9. Situación de equidad en salud.
10. Medición y análisis del financiamiento, el gasto y la gestión del financiamiento en salud.

E. Respecto a mejorar la capacidad de proveer respuestas oportunas a situaciones nacionales y regionales de emergencia sanitaria, se consideró una sola línea de investigación pero que resume todos los ámbitos de desarrollo de la función de atención a emergencias sanitarias:

11. Caracterización, distribución y control de situaciones de riesgo de emergencia sanitaria por territorios y por grupos poblacionales.

En total, se presentan once (11) líneas prioritarias de investigación en salud. De cada ellas se deberán desprender los temas (para algunos la agenda) de investigación en salud que se consideren prioritarios.

En el siguiente acápite, a manera de ejemplo y propuesta para el debate, exponemos algunos de estos temas por línea prioritaria.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN POR LÍNEAS PRIORITARIAS

Para cada tema de investigación establecido como una prioridad, se presentan no más de tres (3) temas de investigación en salud, a sabiendas de que pueden ser añadidos otros y los que están pueden ser suprimidos. La justificación para la elaboración de esta lista corta se centra en el limitado desarrollo y la poca legitimidad de la investigación en salud como medio para el desarrollo del sistema de salud, lo que obliga a no dispersar los temas entre muchas líneas.

Los temas seleccionados, de forma obligada, debían corresponderse con las líneas de investigación, a la vez que, tendrían una alta valoración en cuanto a las necesidades inmediatas de conocimientos y evidencias para la gestión del problema de desarrollo del sistema de salud que aborda. Para hacer esto, primero se utilizó una matriz que combinaba la dimensión de la rectoría (conducción, regulación y gestión de la salud colectiva), con las funciones del sistema de salud que refieren los reglamentos de la Ley General de Salud y con las funciones de la investigación en salud. Posteriormente, mediante la revisión documental y la discusión entre expertos, se identificaron los temas de mayor pertinencia ante la situación actual de desarrollo del sistema de salud y del enfoque de salud pública que debería desarrollarse.

Con la intención de simplificar su lectura, y como es muy posible su modificación, se ha preferido hacer un cuadro resumen que sirva de base a la discusión sobre las líneas y temas priorizadas en investigación en salud. Se ha decidido no incluir las respectivas argumentaciones que sustentan la decisión de incluir un determinado tema de investigación como prioritario. Entendemos que permite una mayor amplitud en la discusión.

Prioridades de Investigación en Salud

Líneas generales de investigación	Líneas prioritarias de investigación	Temas prioritarios de investigación
Políticas y programas para el fomento de la salud y prevención del daño a la salud	Comportamientos de salud Desarrollo de capacidades humanas	Autocuidado, modos y estilos de vida
		Conocimientos, actitudes y prácticas en salud
Perfiles de enfermedad por grupos poblacionales para la definición de estrategias de intervención	Enfermedades de mayor interés para la salud pública Determinantes sociales o determinación social de la salud	Participación social en salud
		Perfiles de salud y enfermedad
La calidad y la calidez en el sistema y servicios de salud	Funcionamiento de los servicios y programas de salud	Frecuencia y carga de enfermedad por poblaciones
		Determinantes/determinación social de la salud
		Desigualdades en salud según condiciones de vida
	Gestión clínica de los eventos de interés para la salud pública	Brechas entre la oferta y la demanda de servicios de salud
		Medición/vigilancia en los servicios y programas de salud
		Situación de la reglamentación sanitaria
	Calidad de la atención en salud	Efectividad, eficacia y eficiencia de intervenciones diagnósticas y terapéuticas
		Formulación de propuestas tecnológicas para la gestión clínica
		Diferencias en el comportamiento clínico por condiciones sociales o grupos poblacionales
		Satisfacción de los usuarios (internos y externos) de los servicios de salud
Un sistema de salud inclusivo	Equidad en salud	Eventos adversos y complicaciones de las atenciones en salud
		Medición/vigilancia de la calidad de los servicios de salud
	Sistemas de salud	Enfoque de género y salud, equidad entre generaciones
		Inequidades en el acceso/coertura y financiamiento en salud
		Formación y uso de recursos humanos en salud
	Financiamiento y gasto en salud	Políticas, planes, programas e intervenciones en salud
		Situación del ejercicio de derecho a la salud
		Inversión y gasto en salud
Respuesta oportuna a situaciones nacionales y regionales de emergencia sanitaria	Situaciones de riesgo de emergencia sanitaria	Medición/vigilancia y regulación del financiamiento en salud
		Amenazas, riesgos y nuevos problemas de salud
		Niveles de exposición ambiental y vulnerabilidad en poblaciones
		Gestión de riesgos a desastres y emergencias colectivas

Fuente: Elaborado por Departamento de Investigación en Salud.

BIBLIOGRAFÍA

- Breil, J. (2010). La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano. *Salud Colectiva Buenos Aires*, 6(1):83-101, enero - abril, 83-101.
- Breilh, J. (2015). Entrevista: Jaime Breilh. *Trab. educ. saúde vol.13 no.2*, 533-540.
- Caballero Patricia, Yagui Martin, Espinoza Manuel, Castilla Teresa, Granados Arturo, Velásquez Aníbal, et al. (2010). Prioridades regionales y nacionales de investigación en salud, Perú 2010-2014: un proceso con enfoque participativo y descentralista. *Rev. perú. med. exp. salud pública*; 27(3): 398-411.
- Comisión sobre determinantes sociales de la salud. (2008). *Subsanar las desigualdades en una generación*. Ginebra: OMS.
- Dirección Nacional de Investigación para la Salud. (2014). *Política Nacional de Investigación para la Salud*. Santo Domingo, República Dominicana: Ministerio de Salud Pública.
- Kapiriri L, Martin DK. (2010). Successful priority setting in low and middle income countries: a framework for evaluation. *Health Care Anal*; 18(2):129–147 Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19288200>
- Fiorati, R., & Meirelles, V. (2015). Determinantes sociales de la salud, iniquidades e inclusión social entre personas con deficiencia. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*; 23(2), 329-336.
- Fuentes, J., Cañon, L., Pérez, A., Pinzón, C., Pérez, A., Avellaneda, P., ... Fernández, J. (2017). Metodologías para la priorización en investigación en salud: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 41, 1-8.
- Marmot, M., Pellegrini, A., Vega, J., Solar, O., & Fortune, K. (2013). Acción con respecto a los determinantes sociales de la salud en las Américas. *Rev Panam Salud Publica*, 34(6), 382-384.
- Oficina Panamericana de la Salud. (2010). *Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas*. Serie: *La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas* No.4. Washington, D.C: OPS.
- Organización Mundial de la Salud. (2016). *Políticas de investigación*. Obtenido de WHO Web site: <http://www.who.int/rpc/es/>
- Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2012). *¿Por qué investigar en salud?* Obtenido de bvsper Web site: <http://bvsper.paho.org/videosdigitales/matedu/2012investigacionsalud/20120625InvestigarSalud.pdf?ua=1>
- Organización Mundial de la Salud. (2001). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. *Salud Pública Educ*; 1 (1), 19-22.

- Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2016). Metodología para el marco de estratificación de las prioridades programáticas del plan estratégico de la OPS. *68.a Sesión Del Comité Regional de la OMS para las Américas*. Washington, D.C. USA: OMS.
- Romero, L. Q. (2014). Métodos de priorización de investigación para la salud: su revisión como instrumento para la construcción de la agenda nacional en Panamá. *Invest. pens. crit Vol. 2, No. 5*, 34-50.
- MSP. (2021). Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Santo Domingo, República Dominicana.